

Организация правового просвещения в условиях современной школьной библиотеки: ориентиры и направления

Третьяков Андрей Леонидович

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Центр поддержки научных исследований Информационно-библиотечного управления
Ведущий специалист
Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Библиотечно-информационный факультет, магистрант
andltretyakov@gmail.com

РЕФЕРАТ

В данной статье автором рассмотрены основные формы организации правового просвещения в условиях современной школьной библиотеки. Акцентируется внимание на повышении внимания к данной проблеме со стороны общества. Описывается теоретико-концептуальный конструкт, на основании которого и может строиться правовое просвещение обучающихся. Представлены основные формы правового просвещения. Выявлены тренды рассматриваемой проблемы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

правовое просвещение, современная школьная библиотека, формы, образование, инновация

Tretyakov A. L.

Organization of Juridical Education in the Conditions of Modern School Library: Reference Points and Directions

Tretyakov Andrey Leonidovich

North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Center of information support of scientific researches of Information and Library Department
Leading expert
Saint-Petersburg State Institute of Culture, Graduate Student
andltretyakov@gmail.com

ABSTRACT

In this article the author describes the main forms of organization of legal education in a modern school library. The attention is focused on increasing attention to this issue on the part of society. Describes the theoretical and conceptual construct, on the basis of which may be based legal education of students. The main forms of legal education. Trends will drive the problem.

KEYWORDS

legal education, modern school library, form, education, innovation

Актуальность рассматриваемой темы — правового просвещения — на современном витке развития российского государства объясняется социально-экономической, политической и социокультурной доминантами в сфере жизнедеятельности.

Надо сразу же отметить, что среди подрастающего поколения выявлен такой феномен, как правовой нигилизм, и все активнее происходит рост негативных процессов общества — преступность, низкий уровень толерантности к различным социальным группам, межнациональные распри и др.

Нельзя не сказать, что многие из нас встречались с подобными жизненными ситуациями, которые требуют знания юридических и правовых норм. На наш взгляд,

подобные знания просто жизненно необходимы для несовершеннолетних, так как весьма часто в связи с правовой неграмотностью они являются как преступниками, так и потенциальными жертвами преступлений. Иными словами, систематическая профилактика подрастающего поколения при помощи средств и методов права необходима, и нужно это сделать в самые ближайшие сроки в связи с увеличением правового нигилизма и организацией недемократически настроенных будущих граждан современной России. Очень важной доминационной компонентой является вовлеченность значительной части подростков в наркотическую зависимость. И именно данный факт обуславливает пропаганду и трансляцию духовно-нравственных и этико-правовых ценностей в образовательной организации, в том числе и с помощью ресурсно-интеллектуального потенциала современной школьной библиотеки.

Не менее важно принятие мер по рассмотрению и решению проблемы увеличивающихся правонарушений среди подростков и несовершеннолетних.

На наш взгляд, представленные выше социальные проблемы современного общества требуют более комплексного и скрупулезного подхода к решению рассматриваемых автором статьи вопросов. Одним из решений данной проблемы может выступать повышение и популяризация правового просвещения и формирования правовой культуры среди детей и юношества. Предпринимать попытки просвещать будущих граждан государства необходимо с дошкольного возраста, то есть тогда, когда ребенок впервые делает самостоятельные шаги, формирует свой жизненный маршрут. И именно в это время должны закладываться знания норм и принципов права, которые сыграют очень положительную и доминирующую роль в дальнейшей социально-профессиональной адаптации личности.

Формирование представления о праве, корректности поведения в различных социальных группах, юридическая осведомленность по основным вопросам и ряд других компонентов в рамках школьной жизни возможно осуществлять не только на уроках обществознания и права, которые зачастую ведут педагоги без юридического образования, но и в рамках деятельности такого структурного подразделения образовательной организации, как школьная библиотека.

Школьная библиотека — это уникальный информационно-образовательный центр общеобразовательной школы с громаднейшими интеллектуально-ресурсными возможностями, во главе которого — школьный библиотекарь (педагог-библиотекарь, медиаспециалист, информационный медиаменеджер). Именно школьный библиотекарь является агентом в информационном пространстве образовательной организации, который может осуществлять информационную и методическую деятельность по тем или иным вопросам от педагогов и обучающихся. Работник школьной библиотеки может быть и наставником, и специалистом в области воспитания подрастающего поколения, и тьютором по различным вопросам, в том числе разным аспектам права. В связи с этим стоит обратить внимание на предлагаемые нами ниже положения:

- организация деятельности современной библиотеки образовательной организации с привлечением инновационно-эффективных форм и методов работы по героико-патриотическому и правовому просвещению;
- формирование социальной и гражданской активности, патриотизма, гражданственности и историко-культурных компетенций посредством привлечения будущих граждан к чтению и организации читательской моды;
- упрочение в мировоззрении обучающихся общественно значимых гражданско-патриотических и этико-правовых доминант, миропонимания и уверенности к историко-культурным прошлым временам и эпохам России, ее традициям;
- развитие у обучающихся конституционно-правового духа, правопорядка, прав и обязанностей общественно-социальной жизни;

- инкуляция у обучающихся позитивного отношения и почитания символов Российского государства и исторических святых Отечества;
- предоставление информационно-методической и научно-организационной поддержки руководителей и участников гражданско-патриотического и правового просвещения: преподавателей истории, обществознания и права, классных руководителей, специалистов дополнительного образования детей, родителей и иных участников образовательных отношений;
- пополнение фондов библиотеки образовательной организации справочно-информационными источниками на различных носителях военно-патриотической и правовой тематики, в том числе историко-краеведческой и многие другие [3, 4].

Итак, приведенные выше предложения, на наш взгляд, смогут позволить повысить уровень информационно-правовой компетентности обучающихся и, как следствие, создать юридически подкованных граждан своей страны.

Отметим, что в рамках данной работы мы придерживаемся следующего определения понятия «правовое просвещение». Это «целенаправленная и систематическая деятельность государства и общества по формированию и повышению правового сознания и правовой культуры в целях противодействия правовому нигилизму и обеспечения процесса духовного формирования личности, без которого нельзя обойтись, реализуя идею построения в России правового государства» [15, 16].

Еще раз подчеркнем, что необходимый уровень правовой осведомленности и правовой культуры предполагает наличие существенных знаний, умений, навыков и компетенций в сфере права. В связи с этим необходимо формировать универсальные учебные действия (в том числе и правовые коммуникативные), посредством которых будут прослеживаться навыки реализации права в тех или иных ситуациях. На наш взгляд, знания, приобретаемые обучающимися в рамках правового просвещения, должны трансформироваться в личные убеждения и устоявшееся мировоззрение и после этого — во внутриличностную потребность и привычку соблюдения норм и правил этики, закона, вести активную правовую и политическую жизнь.

Нельзя не отметить тот факт, что современные школьники — это будущие абитуриенты и студенты различных вузов. На данную тему учеными Санкт-Петербурга посвящены различные работы, в том числе и в рамках тех научных школ, последователями и учениками которых они будут в стенах вузов [1; 2; 5; 11].

Осуществление правового просвещения средствами современной школьной библиотеки, на наш взгляд, невозможно без теоретико-методологической базы. В нашем случае подобным концептуальным документом служит признанная и одобренная Министерством образования и науки Российской Федерации Петербургская модель гражданского и этико-правового образования и воспитания детей и молодежи.

Отметим, что существенные изменения в системе среднего образования, возникшие в связи с реализацией и внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов, потребовали сформировать полноценную развитую личность, где гражданская и правовая компоненты являются одними из самых важных и необходимых.

Отличительными чертами (Петербургская модель) являются:

- целостность и системность этико-правового образования, которое охватывает все этапы школьного образования с 1-го по 11-й класс, обеспечивающая преемственную связь между этапами и органическую связь между образовательно-воспитательным процессом и внеурочной деятельностью обучающихся;
- весьма позитивная и весомая воспитательная компонента — нацеленность на формирование у обучающихся нравственной, этико-правовой и демократической культуры личности, патриотизма и гражданственности;

- вычленение вопросов этики и права в содержании гражданского образования в качестве системообразующих, интегрирующих компоненты из других отраслей знаний (экономика, политика, культура, история);
- создание в учебном процессе «этико-правовой вертикали» в виде специальных учебных курсов с 1-го по 11-й класс;
- уникальные психолого-педагогические технологии, обеспечивающие в процессе преподавания единство системно-деятельностных методов, единство логики и чувств, способствующих развитию в ученических коллективах информационно-коммуникативной культуры, толерантности, самоорганизации, креативности и творчества;
- открытость данной системы гражданского образования окружающей социальной среде и ее профилактическая направленность [12, 17].

В рамках общей системы этико-правового образования обучающихся выделено четыре этапа по годам обучения: 1-й этап — начальная школа; 2-й этап — основная школа с 5-го до 7-го класса; 3-й этап — 8–9-е классы; 4-й этап — полная средняя школа — 10–11-е классы.

При выделении этапов мы ориентировались на сложившуюся структуру деления школы на начальную, основную, полную среднюю, учитывая, что каждая из этих ступеней обладает своей спецификой содержания образования и педагогической деятельности, определяемого возрастными особенностями детей.

Отметим, что на каждой из указанных ступеней ядро коллектива педагогов составляют те, кто постоянно работает с обучающимися этой возрастной группы. Поэтому создание системы правового образования требовало учета особенностей не только обучающихся соответствующих классов, но и разных групп учителей, постоянно работающих лишь на одной из ступеней школьного образования и обладающих в связи с этим ранее сложившимся педагогическим почерком [6, 8].

При более подробном анализе модели видно, что осуществляется выделение в рамках основной школы двух этапов системы этико-правового образования. Данное выделение, безусловно, определяется не только возрастными изменениями, происходящими с обучающимися в 14–15 лет, но и изменением их социально-правового статуса, среди которого можно выделить и организацию адаптационных механизмов к окружающей действительности, овладение подростками системностью знаниевой компоненты и, как следствие, правовой интегральностью, предпринятие попыток к формированию нормативной культуры и правовой грамотности. В связи с этим именно в 8–9-х классах для обучающихся необходимо вводить курс по праву.

Отличительной чертой Петербургской модели является целостность и преемственность содержательно-методологических подходов и технологий преподавания, достаточно масштабное привлечение интерактивных и медийных технологий.

На наш взгляд, данное единство может обеспечиваться так называемыми «идейными основами», среди которых Н. И. Элиасберг выделяет три группы гуманистических идей: «демократические принципы права, ценности гуманистической этики и опыт гуманной педагогики, ориентированной на уважение к личности, на возвращение в ней человека».

Именно эти три группы гуманистических идей (этических, правовых, педагогических) являются «тремя китами», на которых может зиждиться вся система правового образования и правового просвещения. Данные три кита определяют общую гуманистическую направленность системы, специфику ее содержания и психолого-педагогической деятельности. Гуманистическая и/или гуманитарная парадигма системы правового образования определила ее адекватность прогрессивным духовным и социальным тенденциям в развитии российского общества и процессу гуманизации современной школы.

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина, а также порядок их реализации и защиты определили отбор содержания правового образования обучающихся, его идейное наполнение. При этом вычленение проблемы прав и свобод человека и гражданина, порядка их реализации и защиты в качестве системообразующего стержня правовых знаний, умений и навыков определило четкую практическую направленность предлагаемой системы правового образования, тесную связь изучения права с жизнью, с личным жизненным опытом школьников.

Гуманистические жизненно-смысловые ценности определили ядро этических идей в содержании этико-правоведческих учебных курсов системы правового образования.

Не менее важна и художественно-эстетическая компонента в формировании личности подростка, которая разработана профессором, Заслуженным деятелем науки Российской Федерации Т.С. Комаровой [7].

Персонифицированный подход, культурологические принципы правового образования явились базисными единицами психолого-педагогических требований к организации и содержанию образовательно-воспитательного процесса, к формам его организации и различным методам и технологиям преподавания. Весьма важной стала личность учителя как субъекта правовой образовательной деятельности, его готовностью работать в гуманитарной парадигме образования, формировать гуманистические задатки у обучающихся, исходя из ценностно-смысловых ориентаций. Одним из стратегических аспектов успешности гуманистического правового образования и, как следствие, правового просвещения является, на наш взгляд, систематическая заинтересованность педагогическим корпусом образовательной организации внутреннего мира обучающихся, их внутренней организации, которая должна сочетаться с целенаправленной диагностико-педагогической деятельностью по правовому просвещению с учетом психолого-педагогической рефлексии и саморефлексии.

Итак, приведенные выше аспекты представляют уникальный теоретико-концептуальный компонент, который можно использовать в рамках организации правового просвещения в условиях современной школьной библиотеки.

Представляется весьма важным и необходимым рассмотреть формы работы школьных библиотек по правовому воспитанию, среди которых можно выделить:

1. Комплектование библиотечного фонда материалами правовой направленности.
2. Организацию мероприятий по приращению правовой культуры обучающихся.
3. Создание раздаточных материалов и печатной продукции повышения правовой грамотности всех участников образовательных отношений.

Рассмотрим их в порядке очередности более подробно.

Комплектование библиотечного фонда материалами правовой направленности.

При организации фонда библиотечно-информационными ресурсами значительное внимание должно уделяться комплектованию официальной документации Российского государства, как в традиционном, так и в электронном виде, которые, в свою очередь, являются первоисточниками по той или иной проблеме. Использование нормативно-правовых документов способствует формированию правовой культуры как у педагогов, так и у школьных библиотекарей, а также создает уникальный информационно-правовой климат между субъектами образовательных отношений в целях организации правового пространства и формирования демократичной культуры у обучающихся.

Подключение в школьной библиотеке таких справочно-поисковых систем правовой направленности, как «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», а также ресурсы Интернет, смогут более оперативно удовлетворить информационно-правовые потребности всех участников образовательного процесса, в том числе обучающихся и педагогов.

Организация мероприятий по приращению правовой культуры обучающихся. Среди мероприятий можно выделить и мастер-классы, дебаты, открытые студии, круглые столы по вопросам популяризации государственности и формированию позитивного имиджа гражданской позиции у обучающихся. Весьма интересно было бы провести совместное заседание с геральдическим клубом региона и обучающимися по вопросам символики государства с целью закладывания основ у подрастающего поколения в воспитательном и гражданско-правовом потенциале основной символики государственности.

В начале данной работы мы акцентировали внимание на возрастающем количестве правонарушений среди несовершеннолетних, куда входят и обучающиеся. Наиболее эффективными, на наш взгляд, в решении данного вопроса могут выступать традиционные формы и методы работы школьной библиотеки — выставка, библиографическая продукция, мастер-класс, лекториум, библиотечные уроки и др.

Организация выставок в библиотеке образовательной организации хотя и достаточно классическое направление работы, но все-таки имеющее компенсируемый результат и способное сформировать правовое самосознание обучающихся посредством визуализации правовой информации и правовых источников. Весьма важно креативно оформлять выставку с целью увеличения пользовательских запросов и возвращения к данной тематике обучающихся. Выставка, например, может называться «Знакомьтесь: новые нормативно-правовые документы» и др.

Очень разнообразными могут быть и библиотечные уроки по правовому просвещению. Среди них можно выделить и ролевую игру, и беседу, и коллективное занятие, и ряд других. На подобных уроках обучающихся можно ознакомить с основными нормативными и правовыми документами по защите прав детей, прав человека, способствовать развитию прав и свобод людей, создать дружественный к ребенку информационно-психологический и информационно-правовой климат, а также внедрить ряд образовательных технологий, способных весьма быстро и наглядно объяснить правила и нормы поведения в общественных местах и др.

Не менее важен такой вид деятельности, как организация выборов в школе. На наш взгляд, это необходимо делать, так как именно активная гражданская позиция подрастающего поколения — это залог успешного построения гражданского общества. Важно формировать у обучающихся с раннего возраста необходимость посещения выборов и выполнения своего гражданского долга.

Среди форм работы можно выбрать следующие: оформление стендов, на которых представлена информация о кандидатах в депутаты, их лозунги и предвыборные программы и ряд других позиций.

Весьма интересно и продуктивно провести с обучающимися игру, посвященную тому или иному виду права, например, «Конституционное право», «Избирательное право», «Трудовое право» и т. п.

Создание раздаточных материалов и печатной продукции повышения правовой грамотности всех участников образовательных отношений. Школьный библиотекарь является уникальным специалистом в образовательной организации. Именно он сможет помочь потребителям информации сориентироваться в информационном и медиапространстве с учетом возрастных, гендерных, профессиональных и иных характеристик с учетом их информационных потребностей и информационного поведения. Школьный библиотекарь может осуществлять информационно-методическую поддержку в создании буклетов, плакатов, листовок, информационных стендов, в том числе и правовой тематике. Ни для кого не секрет, что печатная продукция лучше всего распространяется среди аудитории и именно она может сформировать позитивное отношение к праву как институции современного демократического государства и организовать обратную связь, что также является весьма важным компонентом при организации подобных мероприятий.

Одним из примеров печатного издания по профилактике правонарушений и зависимых состояний может являться буклет «Взрослым о детях» и др.

Таким образом, в современной образовательной и правовой действительности является очень важным и фундаментальным исследование вопросов организации правовой культуры подрастающего поколения и популяризации правового просвещения среди подростков и обучающихся. Не менее важна такая дефиниция, которую нужно также рассматривать через призму социокультурных явлений — это гражданственность как уникальный феномен современного общества.

Итак, образовательная модель, разработанная петербургским ученым-педагогом, профессором Н. И. Элиасберг, является весьма важным концептуально-методологическим основанием для реализации правового просвещения среди будущих граждан современной России, а также включение ряда ее элементов в организацию деятельности школьных библиотек по правовому просвещению всех участников образовательных отношений.

В заключение стоит отметить, что возможности современной школьной библиотеки настолько обширны и их необходимо использовать в рамках ликвидации правового нигилизма и уменьшения правовой безграмотности подрастающего поколения, которое позволит сформировать социально здоровое гражданское общество, имеющее активную жизненную позицию и формирующее демократические дистинации современной России.

Таким образом, правовое просвещение можно организовывать не только в рамках проведения уроков обществознания и права, но и в рамках деятельности библиотеки современной образовательной организации, которая в настоящее время выступает информационно-ресурсным центром общеобразовательной школы.

Литература

1. Бахтина Е. В. К вопросу о границах научной школы (в порядке дискуссии) // Библиосфера. 2014. № 1. С. 19–21.
2. Бахтина Е. В. Территориальные и пространственные границы научно-педагогической школы // Теория и практика общественного развития. 2013. № 12. С. 66.
3. Демидов А. А. Формирование межведомственной и межсекторной модели развития гражданского, патриотического и этико-правового образования и воспитания молодежи в формате социального проекта «Центр гражданской, этико-правовой и иной социально значимой информации памяти профессора Н. И. Элиасберг» // Матер. IX междунар. форума От науки к бизнесу «Трансфер технологий — новое измерение», 20–22 мая 2015 г., Санкт-Петербург. СПб., 2015. С. 136–139.
4. Демидов А. А. Центры этико-правовой информации и медиаобразования на базе школьной библиотеки — новация в реализации ФГОС и инфраструктура для развития информационно-правовой культуры детей и молодежи // Медиаобразование. 2016. № 2. С. 21–33.
5. Колесникова М. Н. Размышления о подготовке бакалавра библиотечно-информационной деятельности // Библиосфера. 2012. № 2. С. 72–74.
6. Комарова И. И. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании: пособие для педагогов дошкольных учреждений, специалистов методических и ресурсных центров, работников органов управления образованием. 2-е изд., испр. и доп. М. : Мозаика-Синтез, 2013. (Библиотека программы «От рождения до школы»), (Современный образовательный стандарт).
7. Комарова И. И. Объединения архитекторов и их роль в общественной и культурной жизни пореформенной России: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. М., 1995. 15 с.
8. Комарова Т. С. Дети младшего возраста и информационные технологии // Педагогика. 2011. № 8. С. 59–68.
9. Образование для процветания: образцовая основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детских садов / И. И. Комарова [и др.]. М. : Агентство стратегических инициатив, 2014.

10. Олефир С. В. Современные информационные технологии в школьной библиотеке и особенности повышения квалификации персонала // Человек и образование. 2013. № 4 (37). С. 128–132.
11. Тищенко М. Н. Важное звено в системе местного самоуправления: муниципальные библиотеки глазами учредителей // Библиотечное дело. 2005. № 9. С. 22–24.
12. Третьяков А. Л. База данных «Ученые-педагоги» — новая информационная потребность школьных библиотекарей и учителей // Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації: зб. Матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 19–20 березня 2015 р. Одеса, 2015. С. 152–156 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.adverta.com.ua/texts/Aktualni-pytannya-dokumentoznavstva-ta-informatsiynoyi-diyalnosti-teoriyi-ta-innovatsiyi.pdf> (дата обращения: 18.01.2017).
13. Третьяков А. Л. Возможности видеоконференцсвязи для реализации идей открытого образования // Общественные науки в школе и жизни: метод. навигатор: метод. сб. СПб., 2015. С. 271–275.
14. Третьяков А. Л. Гражданское общество и права человека: опыт реализации петербургской модели гражданского и этико-правового образования и воспитания детей и молодежи // Управленческое консультирование. 2016. № 7. С. 128–136.
15. Третьяков А. Л. Инновационная модель школьного центра правовой и иной социально значимой информации // Бюллетень науки и практики. 2016. № 4. С. 261–267 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bulletennauki.com/!tretiakov/d2rws> (дата обращения: 18.01.2017).
16. Третьяков А. Л. Правовое просвещение в современной школьной библиотеке: организационный аспект // Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации: матер. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 28–29 ноября 2016 г. / отв. ред. А. Ю. Нагорнова. Ульяновск, 2016. С. 216–221.
17. Третьяков А. Л. Правовое просвещение в современной школьной библиотеке: постановка проблемы // Динамика систем, механизмов и машин. 2016. № 1. Т. 4. С. 358–361.
18. Третьяков А. Л. Школьная библиотека как центр формирования информационно-правовой культуры обучающихся // Проблемы педагогической инноватики в профессиональном образовании: матер. 17-й Междунар. науч.-практ. конф. СПб., 2016. С. 401–405.

References

1. Bakhtina E. V. *On a question of borders of scientific school (as a discussion)* [K voprosu o granitsakh nauchnoi shkoly (v poryadke diskussii)] / E. V. Bakhtina, M. N. Kolesnikov // *Bibliosphere* [Bibliosfera]. 2014. N 1. P. 19–21. (rus)
2. Bakhtina E. V. *Territorial and spatial borders of scientific and pedagogical school* [Territorial'nye i prostranstvennye granitsy nauchno-pedagogicheskoi shkoly] // *Theory and practice of social development* [Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya]. 2013. N 12. P. 66. (rus)
3. Demidov A. A. *Formation of interdepartmental and intersectoral model of development of civic, patriotic and ethical and legal education and education of youth in a format of the social project "The center of civil, ethic and legal and other socially important information of memory of professor N. I. Eliasberg"* [Formirovanie mezhdvdomstvennoi i mezhsektornoi modeli razvitiya grazhdanskogo, patrioticheskogo i etiko-pravovogo obrazovaniya i vospitaniya molodezhi v formate sotsial'nogo proekta «Tsentr grazhdanskoi, etiko-pravovoi i inoi sotsial'no znachimoi informatsii pamyati professora N. I. Eliasberg»] / A. A. Demidov, A. L. Tretyakov // *Materials of the IX international forum From science to business "Transfer of technologies — new measurement"* [Mater. IX mezhdunar. foruma Ot nauki k biznesu «Trasfer tekhnologii — novoe izmerenie»], on May 20–22, 2015, St. Petersburg. St. Petersburg, 2015. P. 136–139. (rus)
4. Demidov A. A. *The centers of ethic legal information and media education based on school library — an innovation in realization FSES and infrastructure for development of information and legal culture of children and youth* [Tsentry etiko-pravovoi informatsii i mediaobrazovaniya na baze shkol'noi biblioteki — novatsiya v realizatsii FGOS i infrastruktura dlya razvitiya informatsionno-pravovoi kul'tury detei i molodezhi] / A. A. Demidov, A. L. Tretyakov // *Mediaeducation* [Mediaobrazovanie]. 2016. N 2. P. 21–33. (rus)
5. Kolesnikova M. N. *Reflections about training of the bachelor of library information activities* [Razmyshleniya o podgotovke bakalavra bibliotchno-informatsionnoi deyatel'nosti] // *Bibliosphere* [Bibliosfera]. 2012. N 2. P. 72–74. (rus)
6. Komarova I. I. *Information and communication technologies in preschool education* [Informatsionno-kommunikatsionnye tekhnologii v doshkol'nom obrazovanii]: a tutorial for teachers of

- preschool institutions, specialists of the methodical and resource centers, employees of governing bodies of education / I. I. Komarova, A. V. Tulikov. 2nd edition. Moscow: Mosaic-Synthesis [Mozaika-Sintez], 2013. 184 p. (Library of the program "From the Birth to School"), (Modern educational standard). (rus)
7. Komarova I. I. *Associations of architects and their role in public and cultural life of post-reform Russia* [Ob"edineniya arkhitektorov i ikh rol' v obshchestvennoi i kul'turnoi zhizni poreformennoi Rossii]: dissertation abstract. Moscow, 1995. 15 p. (rus)
 8. Komarova T. S. *Children of younger age and information technologies* [Deti mladshogo vozrasta i informatsionnye tekhnologii] // Pedagogics [Pedagogika]. 2011. N 8. P. 59–68. (rus)
 9. *Education for prosperity: model main general education program of preschool education for kindergartens* [Obrazovanie dlya protsvetaniya: obraztsovaya osnovnaya obshcheobrazovatel'naya programma doshkol'nogo obrazovaniya dlya detskikh sadov] / I. I. Komarova [etc.]. Moscow : Agency of strategic initiatives [Agentstvo strategicheskikh initsiativ], 2014. 320 p. (rus)
 10. Olefir S. V. *Modern information technologies in school library and feature of professional development of personnel* [Sovremennye informatsionnye tekhnologii v shkol'noi biblioteke i osobnosti povysheniya kvalifikatsii personala] // Person and education [Chelovek i obrazovanie]. 2013. N 4 (37). P. 128–132. (rus)
 11. Tishchenko M. N. *An important link in system of local government: municipal libraries by eyes of founders* [Vazhnoe zveno v sisteme mestnogo samoupravleniya: munitsipal'nye biblioteki glazami uchreditelei] // Library science [Bibliotечноe delo]. 2005. N 9. P. 22–24. (rus)
 12. Tretyakov A. L. *Scientists-teachers database – new information need of school librarians and teachers* [Baza dannykh «Uchenye-pedagogi» — novaya informatsionnaya potrebnost' shkol'nykh bibliotekarei i uchitelei] / O. R. Starovoytova, A. L. Tretyakov // Urgent problems of document science and information activities: theory and innovations. Materials of the first international scientific and practical conference, Odessa, on March, 19–20, 2015. [An electronic resource]. Odessa, 2015. P. 152–156. URL: <http://www.adverta.com.ua/texts/Aktualni-pytannya-dokumentoznavstva-ta-informatsiynoi-diyalnosti-teoriyi-ta-innovatsiyyi.pdf> (rus)
 13. Tretyakov A. L. *Possibilities of a video conferencing for realization of the ideas of open education* [Vozmozhnosti videokonferentssvyazi dlya realizatsii idei otkrytogo obrazovaniya] // Social sciences at school and life: methodical navigator: methodical book [Obshchestvennye nauki v shkole i zhizni: metod. navigator: metod. sb.]. St. Petersburg, 2015. P. 271–275. (rus)
 14. Tretyakov A. L. *Civil society and human rights: experience of realization of the St. Petersburg model of civic and ethical and legal education and education of children and youth* [Grazhdanskoe obshchestvo i prava cheloveka: opyt realizatsii peterburgskoi modeli grazhdanskogo i etiko-pravovogo obrazovaniya i vospitaniya detei i molodezhi] // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2016. N 7. P. 128–136. (rus)
 15. Tretyakov A. L. *Innovative model of the school center of legal and other socially important information* [Innovatsionnaya model' shkol'nogo tsentra pravovoi i inoi sotsial'no znachimoi informatsii] [An electronic resource] // Bulletin of science and practice [Byulleten' nauki i praktiki]. 2016. N 4. P. 261–267. URL: <http://www.bulletennauki.com/!tretyakov/d2pws> (rus)
 16. Tretyakov A. L. *Legal education in modern school library: organizational aspect* [Pravovoe prosveshchenie v sovremennoi shkol'noi biblioteke: organizatsionnyi aspekt] // Urgent problems of modern education: experience and innovations [Aktual'nye problemy sovremennogo obrazovaniya: opyt i innovatsii]: materials of the Russian scientific and practical conference with international participation, on November 28–29, 2016 / ex. edition of A. Yu. Nagornova. Ulyanovsk, 2016. P. 216–221. (rus)
 17. Tretyakov A. L. *Legal education in modern school library: statement of a problem* [Pravovoe prosveshchenie v sovremennoi shkol'noi biblioteke: postanovka problem] // Dynamics of systems, mechanisms and machines [Dinamika sistem, mekhanizmov i mashin]. 2016. N 1. V. 4. P. 358–361. (rus)
 18. Tretyakov A. L. *School library as the center of formation of information and legal culture of students* [Shkol'naya biblioteka kak tsentr formirovaniya informatsionno-pravovoi kul'tury obuchayushchikhsya] // Problems of pedagogical innovatics in professional education [Problemy pedagogicheskoi innovatiki v professional'nom obrazovanii]: materials of 17th International scientific and practical conference. St. Petersburg, 2016. P. 401–405. (rus)